

PORAXO'RLIK JINOYATLARI TASNIFI VA TARIXIY RIVOJLANISHI

Usmonaliyev Najmiddin Qo'shboq o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

"Tergov faoliyati" kafedrasi o'qituvchisi

Rahmonaliyev Muhammadjon Qodirjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 323-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15721107>**Annotatsiya**

Poraxo'rlik jinoyatining mohiyati, turlari, sabablari va uning jamiyatdagi salbiy ta'sirlari o'rganiladi. Poraxo'rlik – bu mansabdor shaxslarning o'z vazifalaridan foydalanib, shaxsiy manfaatlari yo'lida nolegal foyda olish jarayoni bo'lib, davlat tizimi va iqtisodiyotga katta zarar yetkazadi. Ushbu ishda poraxo'rlik jinoyati va uning turlari, xususan, davlat xizmatida pora olish, korrupsiyaviy xatti-harakatlar, mansabni suiiste'mol qilish kabi holatlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar

Poraxo'rlik, jinoyat, korrupsiya, mansabdor shaxslar, pora olish, huquqiy tizim, iqtisodiy barqarorlik, siyosiy barqarorlik, korrupsiyaga qarshi kurash, qonuniy choralar, tarixiy rivojlanish, davlat xizmatlari, jamiyat, institutsional islohotlar, xalqaro hamkorlik, huquqiy madaniyat.

Biz bilamizki, huquqshunoslikda "Poraxo'rlik" kriminalistik, kriminalogik va jinoyat huquqiy elementlarni o'zida mujassam etadigan murakkab tushuncha hisoblanadi. Dastlab poraxo'rlik tushunchasi kelib chiqishi va ommalashib borishi tarixdan kishida moyillik (xohish) uyg'otish uchun sovg'a berish odatiga borib taqaladi. O'z-o'zidan qimmatbaho, ya'ni qiymati yuqori bo'lgan sovg'a odamni boshqalar orasidan ajratib ko'rsatib, pora beruvchining manfaati yo'lida uning iltimosi bajarilishiga xizmat qilgan. Shu sababli ibtidoiy jamiyatlarda kohin yoki qabila boshlig'iga to'lov berish odat, an'ana tusiga kirib qolgan¹.

Davlatning rivojlanib borishi, boshqaruvning takomillashishi munosabati bilan professional amaldorlar (mansabdor shaxslar) paydo bo'la boshlagan bir davrda, hukmdorlarning fikricha, ular faqat qat'iy belgilangan maosh bilan kifoyalanishi lozim bo'lgan. Amalda esa, bu amaldorlar o'z mavqeidan daromadlarni yashirish va oshirish maqsadida foydalanishga harakat qilishgan. Poraxo'rlikka qarshi kurashgan hukmdor sifatida tarixda qolgan shaxs Uruniimgina – eramizdan avvalgi XXIV asrning ikkinchi yarmida Lagash shahri-davlatining Shumerlar podshosi hisoblanadi. Ammo, uning davrida ham korrupsiya uchun boshqalarga namuna bo'ladigan shafqatsiz jazo qo'llanilishiga qaramay, unga qarshi kurash kutilgan natijalarga olib kelmagan. Poraxo'rlik muhokama qilingan dastlabki asar – "Arthashastra" – eramizdan avvalgi IV asrda Bharat (Hindiston) vazirlaridan biri tomonidan Kautilya taxallusi ostida chop etilgan. Unda muallif "podshohning mulki, hatto kichik miqdorda bo'lsa ham, bu mulkni idora qiladiganlar tomonidan o'zlashtirib olinishi mumkin emas" degan xulosa chiqaradi. Xuddi shu kabi korrupsiyaviy muammolarga Qadimgi Misr fir'avnlari ham duch kelishgan bo'lib, bu yerda erkin dehqonlar, hunarmandlar va hatto harbiy a'yonlarga nisbatan ham ozboshimchalik va zo'ravonlik ishlatgan hamda qonunbuzarliklarni o'ziga kasb qilib olgan

¹ B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.

amaldorlarning byurokratik apparati yuzaga kelgan. "Itahotel" degan shaxsning bugungi kungacha yetib kelgan o'z pand-nasihatlarida quyidagi tavsiya berilgan: "Boshliq oldida belingni bukib ta'zim qil, shunda sening uyin'za tartib bo'ladi, sening maoshing joyida bo'ladi, kim boshliqqa qarshilik ko'rsatayotgan bo'lsa, uning hayoti oson kechmaydi, lekin u iltifot ko'rsatganda yashash ham oson bo'ladi."²

Shuningdek, sudyalarning poraxu'rlik alohida ahamiyat kasb etib, bu mulkning noqonuniy taqsimlanishiga va nizolarni huquq maydonidan tashqarida hal qilishga olib kelgan. Bejizga barcha dinlarda korrupsiya turlari orasida birinchi navbatda sudyalarni pora berib sotib olish qoralanmaydi: Injilda "...boshliq sovg'a talab qiladi, sudya pora evaziga sud qiladi, katta amaldorlar esa, o'z xohishiga qarab bizlarni jazolaydi va ishlarni noto'g'ri talqin qiladi..." ; "Sovg'alarni qabul qilma, chunki sovg'a ko'rni ko'radigan qiladi va haqiqatni o'zgartiradi" (Chiqish. 23:8, q. shuningdek, Ikkinchi qonun. 16:19); Qur'oni Karimda "Boshqalarning mulkini nohaq yo'l bilan olminglar va boshqalarga tegishli bo'lgan narsalarni olish uchun o'z mulkingizdan hokimlaringizga pora qilib uzatmanglar" (Qur'oni karim, 2:188) va hokazo. Pora olish va berish Qadimgi Rimda amal qilgan 12 jadval qonunlarida tilga olingan³. Ibtidoiy va ilk sinfiy jamiyatlarda kohinga, qabila oqsoqoliga yoki harbiy boshliqqa muayyan imtiyozni qo'lga kiritish uchun haq to'lash tabiiy bir hol sifatida qaralgan. Davlat apparatining murakkablashuvi va professionalashuviga qarab vaziyat o'zgargan. Oliy martabali amaldorlar quyi turuvchi "xizmatchilar" faqat tayinlangan maosh bilan qanotlanishlarini talab qilganlar. Quyi daraja amaldorlar esa, aksincha, o'z xizmat vazifalarini bajarganlik uchun arzig'oylardan yashirincha qo'shimcha haq olishni (yoki talab qilishni) ma'qul ko'rganlar⁴. Qadimgi Rim qonunlarida ham Poraxo'rlik tushunchalari mavjud bo'lib, «corrumpere» atamasi «sudda ko'rsatmalarni pulga sotib olish» va «sudiyaning pora berib sotib olish» ma'nosida foydalangan: «Nahotki siz sudda so'lashda ishlarni tekshirish uchun tayinlangan va bu ish bo'yicha pora olgan sudya yoki vositachini o'lim jazosiga bilan jazolaydigan qonunni shafqatsiz deb hisoblaysiz?» O'rta asr huquq tizimida ham korrupsiya, Poraxo'rlik alohida o'rin egallagan bo'lib, bu davrda yashab ijod qilgan Nikkolo Maquiavelli o'z asarlari bilan korrupsiyani anglab etishga muhim turtki bergan. U korrupsiyani kasallik, masalan, sil kasalligiga tenglashtirgan, qiyoslagan. Agar kasal o'tkazib yuborilgan bo'lsa, uni aniqlash oson, lekin davolash juda qiyin⁵.

R. Bardhan fikriga ko'ra, XVIII asr oxirlaridan boshlab G'arb mamlakatlarida jamiyatning poraxu'rlikka bo'lgan munosabatida tub burilish ro'y berdi. Bu davrda ro'y bergan liberal o'zgarishlar davlat hukumatini uning qo'l ostidagi odamlar manfaatida mavjud deb, va shu sababli fuqarolar amaldorlarning qonunga so'zsiz rioya qilishlari evaziga hukumatni boqadi, degan shior ostida o'tgan. Xususan, 1787 yil qabul qilingan AQSh Konstitutsiyasiga muvofiq,

² B.B.Murodov. Xususiy ayblov institutini qo'llash samaradorligini oshirish yo'llari // Xususiy ayblov va yarashuv institutlarini takomillashtirish choralari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015y.B. 34-40.

³ Murodov, B. "Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish". O'zbekiston qonun hujjatlari sharhi 3 (2016): 47-50.

⁴ Sh.Sh.Suyunov. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov xarakatining jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash xamda ularning aybini isbotlashdagi axamiyati. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.

⁵ Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadidagi noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.

pora olish ikki jinoyat turlaridan biri sifatida tilga olingan bo'lib, buni sodir qilganlik uchun AQSh Prezidentiga impechment e'lon qilinishi mumkin⁶.

Buyuk Britaniyada XIX asrning boshlariga qadar Poraxo'rlik uchun javobgarlik belgilangan emas edi va XIX asrning boshlarida Poraxo'rlik uchun javobgarlikni belgilovchi sud pretsedentlari va qonunlar (1809 va 1914 yillardagi pretsedentlar, shuningdek, 1889 yildagi jamoat tashkilotlaridagi Poraxo'rlik to'g'risidagi qonun) qabul qilingan. Rossiya davlatining 1497 yildagi sud hujjatlarida sudyaga pora (rishvat) berishni taqiqlovchi normalarni uchratish mumkin. Rishvat deganda, odil sudlovni amalga oshiruvchi yoki tortishuvlarni hal qiluvchi mansabdor shaxsning sovg'a, noqonuniy yig'im, pora, keltirmalarni olishi tushuniladi⁷. Biroq, o'sha vaqtlardagi sud hujjatlarida sudyalar tomonidan rishvat olganlik uchun hech qanday sanksiya belgilangan emas edi.

Rus huquqatining 1550 yildagi sud hujjatlarida qonun chiqaruvchilar tomonidan «poraxo'rlik» va «riboxo'rlik» o'rtasidagi farq ajratib ko'rsatilgan. Poraxo'rlik deganda, «ishni sudda ko'rish ishtirokchisi bo'lgan mansabdor shaxsning, ishni yoki arizani sudda ko'rish vaqtida, xizmat bo'yicha ishlarni odil sudlov manfaatlariga xilof ravishda haq evaziga bajarishi» tushunilgan. Riboxo'rlik deganda esa, «sud organlarining mansabdor shaxsi tomonidan ruxsat etilgan qonuniy bojni, qonunda belgilangan normadan ko'p olish» tushunilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, qadimgi va o'rta asrlarda Poraxo'rlik uchun javobgarlik nafaqat O'zbekiston hududida mavjud bo'lgan davlatlarda, balki boshqa bir qator xorijiy davlatlarda ham mavjud bo'lgan. E. L. Glaeser, C. Goldinlar esa, bu boradagi qarashlarini quyidagicha izohlaydilar: jamiyatning o'rni tobora davlat boshqaruvida yuqorila borgani sari, davlat apparati ishi sifatiga katta ta'sir ko'rsata boshlagan. Siyosiy partiyalar va davlat tomonidan tartibga solishning kuchayishi bilan yirik biznes va siyosiy partiyalar til biriktirishi holatlari ko'payib boshlagan. Lekin shunga qaramay, XIX-XX asrlar davomida rivojlangan mamlakatlarda korrupsiya darajasi qolgan dunyo bilan taqqoslaganda ancha pasaydi. XIX va XX asrlar bo'sag'asi rivojlangan mamlakatlarda Poraxo'rlik rivojlanishida yangi bosqich chiqqan. Bunga asosiy sabab, birinchidan, davlat tomonidan tartibga solishning va mos ravishda, amaldorlar hukmronligining navbatdagi kuchayishi bo'lsa, boshqa tomondan raqobat kurashida "davlatni pora berib sotib olish" davlatning alohida mayda xizmatchilarini vaqti-vaqti bilan pora berib sotib olish emas, balki kapital manfaatlarini himoya qilish uchun yuqori mansabdagi amaldorlar va siyosatchilar faoliyatini to'g'ridan-to'g'ri buyushtirishga murojaat qiladigan yirik xususiy biznes vujudga kela boshlagan⁸.

Jamiyat va davlat boshqaruvida siyosiy partiyalar ahamiyatining o'sishi bilan rivojlangan mamlakatlarda (ayniqsa, G'arbiy Yevropa mamlakatlarida Ikkinchi Jahon urushidan keyin) partiya korrupsiyasi rivojlanib, bunda o'z manfaatlarini himoya qilish va ilgari surish uchun yirik firmalar va transmilliy korporatsiyalar nafaqat shaxsan siyosatchilarga, balki "partiya kassasiga" ham pul to'lay boshlagan. Ya'ni, partiya faoliyatining moddiy ta'minotchisiga aylangan. Poraxo'rlik tushunchasiga jinoyat huquqiy tomondan ta'rif beradigan bo'lsa, ushbu

⁶ B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // "Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.

⁷ N.A. Xushvaktova. Ishni sudga qadar yuritishda ishtirok etuvchi jamoatchilikning tasnifi // Jamiyat va innovatsiyalar №6 (2024) / ISSN 2181-1415 B. 22-28.

⁸ Sh.Sh.Suyunov. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil

atamaning ta'rifi faqat uning huquqiy tabi'atiga daxldorligiga guvoh bo'lamiz. Shuning uchun ham huquqshunoslar tomonidan faqat poraxu'rlikning huquqiy mazmuni o'rganilgan. Sovet davri yuridik adabiyotida uzoq yillar davomida uning huquqiy tabiati haqida bahs yuritildi: pora olish va berish yagona jinoyatmi yoki mustaqil jinoyatlarmi? Ko'pgina mualliflar, jumladan, B.V.Zdravomyslov, V.F.Kirichenko, V.E.Melnikova, N.A.Struchkov, M.D.Sharhgorodskiy va hokazolar "poraxu'rlik" atamasidagi pora berish, pora olish va pora olish-berishda vositachilik qilish xatti-harakatlari mustaqil jinoyatlar deb hisoblangan. B.V. Volzhenkin bu boradagi olimlarning pozitsiya va qarashlarini umumlashtirib, "barcha fikrlarning vakillari pora olish va berishga tajovuz qilish obyektini bir xil – davlat boshqaruvi apparati mansabdor shaxsning o'z rasmi faoliyati bilan bog'liq ravishda pora beruvchi tomonidan o'tkazilgan noqonuniy moddiy ko'rinishdagi haqni qabul qilishi orqali davlat boshqaruvi normal faoliyat ko'rsatishiga to'sqinlik qilishidir" deb hisoblanishi haqida yakuniy xulosaga kelgan. Shu bilan birga, Sovet davridagi va zamonaviy qonunchilikda mansabdor shaxsning qonuniy va noqonuniy faoliyati pora bilan mukofotlangandan qat'i nazar pora berish jinoyati (poraxu'rlik) deb tan olingan⁹.

Ta'sir obyektini mohiyatiga ko'ra, bunday talqin qilinishi munozarali masala hisoblanadi. Chunki, mansabdor shaxs bunday yo'l bilan davlat apparati normal faoliyatiga to'liq tajovuzni amalga oshirishi, rasmiy faoliyati uchun davlat qonunida to'lash (haq olish) tamoyilini buzishi uchun kimdir unga pora berishi kerak bo'ladi. Binobarin, pora beruvchi, shu jumladan majburlash (pora talab qilish) ta'siri ostida ish tutgan shaxs ham ushbu jinoyatga sherikdir, chunki u qasdan mansabdor shaxs bilan birgalikda davlat boshqaruvi faoliyatiga tajovuz qilishda ishtirok etadi.

Shu bilan birga, jinoyat huquqi sohasidagi ko'plab tadqiqotchilar B.V. Volzhenkinning bu pozitsiyasiga qo'shilmaganligini ta'kidlash kerak. O.Kachmazovning ta'kidlanishicha: " pora olish va berish o'rtasida yaqin aloqalar bo'lsa-da, ular mustaqil jinoyatlardir, chunki ular bir-biriga nisbatan maxsus, faqat o'ziga xos xususiyatlarga ega. Xususan, jinoyat predmetidagi farqning oddiy haqiqatlari shu qadar ahamiyatli ekanligi, ularni yagona jinoyat deb hisoblashga imkon bermaydi.

Fikrimizcha, bu yondashuv to'g'ri va asosli bo'lib, haqiqatan ham pora olish va berish jinoyati yuridik tarkibi jihatidan ham alohida-alohida elementlarga ega xatti-harakatlar hisoblanadi. Bu yondashuv o'zining yuridik asosga ega bo'lganligini keyinchalik xalqaro huquqda umumiy tan olinganligi bilan baholashimiz mumkin. Boshqa bir rus olimi I.A. Klepitskiyning fikriga ko'ra, pora berish va pora olish-berishda vositachilik qilish mustaqil jinoyat ekanligi haqidagi g'oyalar g'alaba qozonganligini tan olish zarurdir¹⁰.

Vositachilik bilan bog'liq harakatlar hozirga qadar turli davlatlar amaliyotida turli ko'rinishlarga ega bo'lib, ba'zilarida pora olish va pora berish jinoyatida tarkibida kvalifikatsiya qilinsa, ba'zilarida ushbu qilmish mustaqil jinoyat sifatida o'rnatilganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

⁹ Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.

¹⁰ A.T.Ashirboev. Ayblanuvchining ishtirokini ta'minlash imkoni bo'lmagan taqdirda dastlabki tergovni to'xtatish: Nazariya va amaliyot. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Axborotnomasi № 1 (2024).– 2024. 95-98 b.

Buyuk Sovet Ensiklopediyasining jinoyat qonun normalariga asoslangan "poraxu'rlik" so'zi uch turdagi jinoyatlarni birlashtiradigan konseptsiya sifatida aniqlandi: pora olish, pora berish, pora olish va berishda vositachilik qilish. Pora olish - "rasmiy shaxs tomonidan yoki har qanday moddiy qadriyatlarni (narsalar, pul) shaxsiy va vositachilar orqali qabul qilish orqali bu shaxsning mavqei tufayli sodir bo'lishi kerak bo'lgan yoki bo'lishi mumkin bo'lgan harakatni pora beruvchining manfaatlari uchun foydalanishi yoki bajarmaslik uchun har qanday mulkiy foyda olish" deb e'tirof etiladi. Unda nomodiy manfaat ko'rish pora deb hisoblanmaydi.

T.F. Yefremov tomonidan tahrir qilingan rus tilining yangi izohli lug'atida "poraxu'rlik" atamasi "pora olish" deb, juda qisqa qilib belgilangan va "pora" pora beruvchining manfaatlari uchun har qanday "noqonuniy harakatlarni sodir etish uchun rasmiy to'lov" deb talqin qilingan. XX asrning ikkinchi yarmida poraxo'rlik yanada dolzarb xalqaro muammoga aylana boshladi. Korporatsiyalar tomonidan chet eldagi yuqori mansabdor shaxslarni pora berib sotib olish ommaviy xarakterga ega bo'ldi. Globalizatsiya shunga olib keldiki, bir mamlakatdagi korrupsiya ko'plab mamlakatlarning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsata boshladi. 1990-yillarda sobiq sotsialist mamlakatlardagi erkinlashtirish o'ta ketgan mansab suiiste'mollari bilan birga kuzatildi. Shuning barobarida korrupsiyaga qarshi kurash maqsadida 1995 yil 31 dekabr sonida «Financial Times» gazetasi 1995 yilni «korrupsiya yili» deb atadi. Korrupsiya haqida bilimlarni targ'ib qilish uchun BMT Korrupsiyaga qarshi kurash xalqaro kuni (9 dekabr) tashkil qildi¹¹.

R.A. Zufarovning fikriga ko'ra, SSRI Oliy Soveti Prezidiumining keyingi farmoni 1962 yil 20 fevralda qabul qilinib, "Poraxo'rlik uchun javobgarlikni kuchaytirish haqida" deb nomlanib, mansabdorlik jinoyatlarining ayrim turlarining pora olish, pora berish va pora olish-berishda vositachilik qilish jinoyatlari uchun javobgarlik ta'sir choralari kuchaytirib berildi. Shuning uchun ham javobgarlikni ayniqsa og'irlashtiruvchi holatlarda pora olganlik uchun oliy jazo sanksiyasi qonunga kiritiladi. Milliy qonunchiligimizda ham poraxo'rlik tushunchalariga ta'riflar berilgan bo'lib, masalan, M.X.Rustamboev o'z fikrida poraxo'rlikni – boshqaruv organlari faoliyati tartibiga qarshi qaratilgan uch mustaqil mansabdorlik jinoyatlari – pora olish, pora berish va pora olish-berishda vositachilik qilishni o'z ichiga olgan tushuncha deb hisoblaydi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, poraxo'rlik jinoyatlari mansabdorlik bilan bog'liq¹².

Ushbu maqolada poraxo'rlik va uning jinoiy javobgarligi, shuningdek, pora olish, pora berish va pora olish-berishdagi vositachilik qilishning mustaqil jinoyatlar sifatida ko'rib chiqilishi haqida so'z boradi. Maqolada poraxo'rlikning xalqaro miqyosda dolzarbligi, korrupsiyaga qarshi kurashish uchun amalga oshirilgan sa'y-harakatlar va so'nggi yillarda uning rivojlanishiga ta'sir etgan omillar tahlil qilinadi. 1990-yillarda sobiq sotsialist mamlakatlaridagi erkinlashtirish jarayonlarida mansab suiiste'molliklarining oshishi va korrupsiyaga qarshi kurashishda qabul qilingan xalqaro kunlar va tashabbuslar ta'kidlanadi.

Maqola, shuningdek, poraxo'rlikni xalqaro huquq va milliy qonunchilik nuqtai nazaridan qanday tushunilishini o'rganadi. R.A. Zufarovning fikriga ko'ra, poraxo'rlikning javobgarlikni kuchaytirish va uni jinoiy javobgarlikka tortish borasidagi qonuniy yondashuvlari ham muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, maqola poraxo'rlikning jahon miqyosidagi muammolarini va

¹¹ Н.Қ.Усманиев. Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.

¹² Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

bu jinoyatga qarshi kurashish uchun xalqaro hamkorlik zaruratini ko'rsatadi. Bu mavzu, ayniqsa, globalizatsiya jarayonida poraxo'rlikning o'zgaruvchan shakllari va uning turli mamlakatlar uchun qanday tahdidlar keltirishi haqida o'ylashni taqozo etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов*. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов*. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. *Ш.Ш.Суюнов*. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов*. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев*. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. *А.Т.Аширбоев*. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва ахамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро

- конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
 16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
 17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
 18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишлари юриштириш тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
 19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутионс оф ссиентифис анд инновативе ресерч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
 20. *Н.Қ.Усманиев.* Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
 21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
 22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
 23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
 24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманiston республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
 25. *Хушвактова Н.А.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588
 26. *Хушвактова Н.А.* Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.